

ОТДЫХ СПОРТСМЕНА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТИ.

Алишер Одилович Бабаев

преподаватель,

Гулистанский государственный педагогический институт.

alisherbabayev99@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10792228>

Annotatsiya: Maqolada sportchining dam olishi va tiklanishi naqadar nozik va muhim jarayon ekanligi ko'rsatilgan. Sportchining samaradorligi, tiklanish tezligi va samaradorligini oshirishga ta'sir ko'rsatadigan harakatlar ro'yxati berilgan.

Abstract: The article shows how a sportsman's rest and recovery is a delicate and important process. A list of actions that affect the efficiency, speed of recovery and increase in the performance of an athlete is given.

Ключевые слова: спортсмен; отдых; работоспособность; эффективность; восстановление; спорт

Keywords: athlete; rest; performance; efficiency; recovery; sports

Спорт активно внедряется в жизнь людей. Принимая решение заниматься спортом, человек должен понимать, что отдых – это важнейший компонент спортивной деятельности, без него прогресс невозможен ни в каком виде спорта. Без восстановления после тренировок человек ускоряет процесс истощения организма, снижает физическую активность и результаты спортивной деятельности. В результате этого он может нанести вред своему здоровью, а также потерять интерес к тренировкам. Если же спортсмен соблюдает все правила восстановления после тренировки, результаты не заставят себя ждать, физические показатели будут расти, а риск для здоровья сведётся к минимуму.

Актуальность статьи заключается в том, что спорт с каждым днем набирает обороты в жизни каждого человека. Люди стараются следить за своим здоровьем и фигурой, занимаясь не только профессиональными видами спорта, но и любительски. В погоне за результатом они часто забывают о восстановлении и отдыхе, что приводит к проблемам со здоровьем, низкими спортивным показателям и плохой мотивации.

Цель нашей статьи заключается в подтверждении значимости отдыха спортсмена для достижения высоких результатов и сохранения здоровья.

Задачи:

1. Рассказать о восстановлении и его видах.

2. Провести исследование на двух группах спортсменов.
3. Подвести итоги исследования и подтвердить или опровергнуть значимость отдыха спортсмена для эффективности его работоспособности.

Материалы и методы.

Восстановление организма - это возвращение физических параметров организма в норму, а также повышение адаптационных возможностей после выполнения физической работы.

Процесс восстановления состоит из четырёх этапов:

Быстрое.

Замедленное.

Суперкомпенсация.

Отсроченное.

Быстрое восстановление.

Процесс быстрого восстановления заканчивается через час после физической нагрузки. Организм интенсивнее, чем обычно расходует вещества, оставшиеся в резерве, чтобы вернуться к нормальному состоянию. Это происходит, так как во время тренировки он сильно истощил запасы полезных веществ. В этот момент организму нужно быстро восстановить энергию, для этого ему нужно найти источник глюкозы. Также важно восстановить водно-солевой баланс.[2, с. 176]

Замедленное восстановление.

Когда произошло восстановление исходного баланса минеральных и питательных веществ, организм начинает восстанавливать поврежденные клетки и ткани, так как высокая силовая нагрузка подразумевает микротравмы мышечных волокон. В этот момент организм «запасается» белком, поэтому важно, чтобы в него поступило необходимое количество аминокислот. Длительность этого этапа составляет несколько дней после тренировки.

Суперкомпенсация.

Этот этап начинается на 3 день после физической нагрузки. Самая сильная суперкомпенсация происходит после тренировки, когда вы работаете с максимальным весом. Организм усиленно потребляет белки и углеводы для построения мышц. Если вы хотите увидеть прогресс, то следующая тренировка должна состояться именно на этом этапе, так как после суперкомпенсации наступает откат к исходному состоянию. После этого

этапа организм становится сильнее и выносливее и способен выдержать нагрузку еще тяжелее, чем была прежде.

Отсроченное восстановление.

В том случае, если вы пропускаете тренировку, после суперкомпенсации наступает этап отсроченного восстановления. Организм восстанавливает комфортное для него состояние, в котором он находится без физической активности. Наступает после месяца отсутствия физической нагрузки.

Изучив этапы восстановления, мы можем сделать вывод, что для достижения поставленных целей тренировки должны быть регулярными. Теперь рассмотрим правила поведения во время этапов восстановления.

Одним из важнейших составляющих восстановления является сон, но даже в таком, казалось бы, простом занятии, при восстановлении есть свои особенности.

Сон должен быть дозированным и составлять не более 9 часов.[1, с.204]

После тренировки организму нужно дать «остыть». Спать сразу после физической нагрузки нельзя.

Непрерывность сна также является важным элементом.

Вам должно быть максимально комфортно и удобно. Важно соблюдать оптимальный температурный режим в комнате. Также можно рассмотреть вариант приобретения ортопедической кровати и подушки.

Следующий фактор, который способствует восстановлению организма – это питание. Прием пищи после физической нагрузки должен состояться в течение часа, так как в этот момент организм очень быстро усваивает и насыщается необходимыми ему аминокислотами и микроэлементами, восстанавливая истощенные запасы. Для расчета калорий и нормы БЖУ нужно основываться на цели ваших занятий спортом: похудение это, поддержание или набор веса.

Также важно восполнять запасы воды в организме до, во время и после тренировки. Вода лучше употреблять небольшими дозами, дабы не создавать лишнюю нагрузку на сердце.

Массаж, сауна и бассейн тоже положительно влияют на восстановительный процесс. Разогретые мышцы и суставы помогут облегчить тренировочный процесс и уменьшат вероятность травм. А размятые и расслабленные мышцы после тренировки быстрее восстановятся.

Научная новизна.

Для проведения исследования по данной теме было набрано 2 группы спортсменов пауэрлифтеров по 5 человек. Срок исследования: 3 месяца. Первая группа соблюдала режим, в который входил 8 часовой сон, грамотный рацион питания с учетом КБЖУ, употребление 40мл воды на 1кг веса, также спортсмены первой группы посещали раз в неделю сауну, бассейн и массаж. Вторая группа спортсменов не соблюдала режим, тем самым нарушали процесс восстановления организма после тренировок.

Результаты исследования показывают, что у первой группы спортсменов, которые соблюдали режим восстановления, был равномерный последовательный рост спортивных показателей. Они чувствовали себя хорошо и были замотивированы. У второй группы спортсменов показатели росли гораздо медленнее, по итогу исследования они значительно отставали от первой группы. Важно заметить, что некоторые спортсмены второй группы на тренировках чувствовали слабость и тошноту, часто спортсмены жаловались на спазм в мышцах.

Система восстановления, представленная в нашей статье показала свою эффективность и помогла нашим спортсменам получить желаемые результаты без урона для здоровья.

Заключение.

Подводя итоги можно сказать, что восстановление является одним из основных составляющих факторов для достижения желаемых результатов в спорте, при этом сохраняя своё физическое и моральное здоровье. Ведь только после восстановления и отдыха спортсмен сможет заниматься в полную силу, а правильно составленный рацион питания и нужное потребление воды помогут спортсмену хорошо себя чувствовать в течение дня и на тренировке. Правильный отдых снижает риск получения травм, а следовательно сохраняет здоровье и положительный настрой спортсмена на тренировку.

Использованная литература:

1. Губа В. П. Научно-практические и методические основы физического воспитания учащейся молодежи / В.П. Губа, О.С. Морозов, В.В. Парфененков. — М.: Советский спорт, 2008. — 204-206 с.
2. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: Учебное пособие / Ю.П. Кобяков. — Рн/Д: Феникс, 2014. — 177-178 с.

